

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19390730>

O‘ZBEKISTON RIVOJLANISHIDA EKSPORT VA IMPORTNING O‘RNI

Jamshedova Zulayxo Buzurgmehrovna

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston

Milliy universiteti talabasi

E-mail: zulayhojamshidova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur tezisda O‘zbekistonda eksport va importning iqtisodiy o‘shishga ijobiy ta‘sirini kuchaytirish masalalari yoritilgan. O‘zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha mo‘ljallangan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi doirasida eksportni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar. O‘zbekiston tashqi savdosi, eksport va import, savdo balansi, asosiy tovarlar, savdo hamkorlari.

ABSTRACT

The article examines the issues of strengthening the positive impact of exports and imports on economic growth in Uzbekistan. Priority directions for export development are substantiated within the framework of Uzbekistan’s socio-economic development strategy up to 2030.

Keywords: Foreign trade of Uzbekistan, exports and imports, trade balance, key commodities, trading partners.

KIRISH

O‘zbekistonda eksport salohiyatini oshirish uchun ham turli xil chora-tadbirlab amalga oshirilmoqda. Xususan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 –2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmonida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 2022-yildagi “ochiq muloqoti”da “2022-yil 1-noyabrdan boshlab bir eksport shartnomasi doirasida kelib tushmagan valyuta summasi eksportga yuklangan jami mahsulot narxining 5 foizidan oshmagan taqdirda muddati o‘tgan debitor qarzdorlik hisoblanmaydi.¹

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda O‘zbekistonning eksport va importini ulushini o‘rganish uchun sintez va tahlil, statistil tahlillar hamda taaqqoslash usullaridan keng foydalanildi.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 30.09.2022 yildagi PF-228-son

Rasmiy statistik ma’lumotlardan ham, jumladan o‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi, Markaziy bank, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi hamda xalqaro tashkilotlar (Jahon banki, xalqaro valyuta jamg‘armasi va boshqalar) ma’lumotlaridan foydalanildi.

ADABIYOTLAR SHARHI

A.F. Yakupov, Ch.I. Khazeeva, D.D. Kurmakaeva, A.R. Galievalar o‘z izlanishlarida Rossiya va Turkiya o‘rtasidagi savdo aloqalari haqida to‘xtalib o‘tkanlar. Ular o‘z fikrlarida eksportda ekport qiluvchi va import qilayotgan mamlakat o‘rtasidagi masofa ham katta ahamiyatga ega ekanligini ta’kidlab o‘tkanlar. So‘nggi o‘n yillikda Rossiya "Sharqqa burilish" strategiyasini amalga oshirmoqda degan xulosalarni keltirib o‘tishgan².

Nishonova Ikboloy Ibroximovna “Bugungi kunda eksport-import operatsiyalari bilan shug‘ullanadigan tashkilotlar yirik soliq to‘lovchilar bo‘lib, mamlakat byudjetini sezilarli darajada to‘ldirishni ta’minlaydi” deya o‘z fikrini keltirib o‘tgan³.

TAHLIL VA NATIJALAR

o‘zbekiston ham iqtisodiy, ham xalqaro bozorga kirib borishida, xorijiy investitsiya jozibadorligini yanada oshirish uchun asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Esport va import jarayonlarining keskinlashuvi har bir mamlakatning yalpi ichki mahsuloti (YAIM), yangi ish o‘rinlarini yaratish orqali bandlik darajasini oshirish, valyuta konvertatsiyalari, xalqaro darajadagi ishlab chiqarish tarkibiga bevosita katta ta’sir ko‘rsatadi.

² A.F. Yakupov, Ch.I. Khazeeva, D.D. Kurmakaeva, A.R. Galieva/ Transformation of the domestic trade between russia and turkey in the 21st century: dynamics, directions of the commodity turnover/ Глобальная экономика и образование. –2022. –Т. 2. –№ 3. –С. 73–79/ Economic Sciences

³ Nishonova Ikboloy Ibroximovna. Korxonalarda eksport-import operatsiyalarini hisobini takomillashtirish masallalari/Vol. 1 No. 2 (2022): SO‘NGI ILMIIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI

1-rasm. O‘zbekistonning asosiy eksport hamkor davlatlari ulushi⁴

Ushbu rasmdan ko‘rishimiz mumkinki O‘zbekistonning asosiy hamkor davlatlarining eksport ulushi 2025-yil yanvar-noyabr oylaridagi ma’lumotlarni beradi. Asosiy 10 ta eksport hamkor mamlakatlarning ulushi umumiy eksport hajmini 40%ni tashkil etgan bo‘lib, eng yuqorisi Rossiya (13%) ni egallagan.

Mintaqaviy savdo aloqalarining mustahkamlanayotgani sababli O‘zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari Qirg‘iziston (5%), Qozog‘iston (11%) va Tojikiston (4%)ni tashkil etgan. Fransiya ulushi 2,5 % bo‘lib, Yevropa Ittifoqi bozoridagi ishtiroki hali nisbatan past darajada ekanidan dalolat beradi.

2-rasm. 2023-2025 yillarda tashqi savdo aylanmasi, eksport va import dinamikasi (mlrd\$)da⁵

Ushbu rasmdagi jadvalda 2023-2025 yillar mobaynida tashqi savdo aylanmasi, eksport va import hajmlarining dinamikasi aks ettirilgan. Tashqi savdo aylanmasi barqaror o‘shish tendensiyasiga ega. 2023-yilda 63,6 mlrd \$ni tashkil qilgan tashqi savdo hajmi 2024-yilda 65,9 mlrd \$, 2025-yil yanvar-noyabr oylarida esa 72,8 mlrd dollarga yetgan.

XULOSA

Mamlakatimiz eksport va import salohiyati oshirishda iqtisodiy ko‘rsatkichkarning ahamiyati haqida so‘z borganda shuni xulosa qilishimiz mumkin, Eksport mamlakatda valyuta tushumini ta‘minlab, yangi ish o‘rinlarini yaratish va mahalliy korxonalar raqobatdoshligini oshirishda xizmat qiladi. Import esa iqtisodiy tarmoqlarini zamonaviy texnologiyalar, uskunalar va innovatsiyalar bilan ta‘minlab, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

- 1.A.A.Yusupov/Xalqaro biznes o‘quv qo‘llanma-T/”ilm-fan va innovatsiya”,2022
- 2.o‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 30.09.2022 yildagi PF-228-son.
- 3.A.F. Yakupov, Ch.I. Khazeeva, D.D. Kurmakaeva, A.R. Galieva/ Transformation of the domestic trade between russia and turkey in the 21st century: dynamics, directions of the commodity turnover/–2022. –T. 2. –No 3. –C.73–79

⁴ UzDaily.uz-O‘zbekiston tashqi savdosi bo‘yicha yangliklar (stat.uz ma’lumotlari)

⁵ International Trade Center (www.intracen.org)

4.Nishonova Ikboloy Ibroximovna. Korxonalarda eksport-import operatsiyalarini hisobini takomillashtirish masallalari/Vol. 1 No. 2 (2022): So'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI

7.International Trade Center (www.intracen.org)

8. Asian Development Bank (ADB). Economic Outlook for Central Asia, 2023

9.UzDaily.uz-O'zbekiston tashqi savdosi bo'yicha yangliklar (stat.uz ma'lumotlari)

